

TALABALARNING ANTROPOLINGVISTIK BILIMGA EGA BO`LISHLARINING AHAMIYATI

Mo`minova Nurxon Abdulboqi qizi

Andijon davlav pedagogika instituti

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalarga antroposentrik tamoyillarga asoslanish metodi qo`llashimiz va ularda antroposentrik tamoyiliga asoslanish metodini o`zlari ham maktablarga borganlarida qanday foydalanishlari o`rgatish haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: antroposentrik tamoyil, pedagogika, nutq yaratish, til va tafakkur, psixolingvistik tahlil.

Biz pedagogika yo`nalishidagi talabalarga antroposentrik tamoyillarga asoslanish metodi qo`llashimiz va ularda antroposentrik tamoyiliga asoslanish metodini o`zlari ham maktablarga borganlarida qanday foydalanishlari o`rgatishimiz lozim.

Bunda asosiy urg`uning nutq va matn yaratish sohalariga qaratish lozim. Nutq yaratish hodisasi til ilmi bilan shug`ullanuvchi tadqiqotchilar uchun hamma vaqt birdek dolzarb masala hisoblangan.¹⁰

Eng so`nggi qarashlarga ko`ra „til va tafakkur“ o`zaro ajralmas va chambarchas bog`liq hodisadir. Lekin ularning ikkovi bir narsa emas. Til tafakkurning ifoda shakli va yashash formasi sifatida inson ongining shakllanishida ham muhim o`rin tutadi.

Til qobig`dan tashqari ongining qaror topishi mumkun emas. Abstrakt tafakkur til tufayligina voqe bo`ladi. Tilning mavjudligi tafakkurning umumlashtiruvchi faoliyatining eng zaruriy shartidir. Tilsiz bu hol mavjud bo`lmas edi. Chunki so`z umumlashtiruvchi xususiyatga ega. Til o`ziga xos qonuniyatlarga ega va bu

¹⁰Lutfullayev D.E. Xudoyberganova. D.S . Antroposentrik tilshunoslik yo`nalishlari modul bo`yicha o`quv – uslubiy majmua . Tosh – 2006 . 47-bet .

qonuniyatlar tafakkur qonuniyatlardan farq qiladi. Bu esa, o`z navbatida, tilning mustaqil xodisa ekanligini ko`rsatadi.¹¹

Matnning antroposentrik mohiyati psixologiya va lingvistika sohalari kirishuv natijasida yuzaga kelgan psixolingvistika yaqqol nomoyon bo`ladi.

Talabalarga yoki o`quvchilarga ma`lum bir nutq yoki matn tuzish topshirig`ini ko`rganimizda ular yaratgan, tuzgan nutq yoki matn orqali ularning holatlari, kayfiyatlari va voqeaga bo`lgan fikr va munosabatlarini bilib olishimiz mumkin.

Ular tomonidan tuzilgan matnni psixolingvistik tahlil qilish talabaning fanga va voqeaga munosabatini bilishda muhim ro`l o`ynaydi.

Matnning psixolingvistik tahlilida eng muhim bo`lgan obyektlardan biri til egasi- matn tuzuvchi va retsipient - qabul qiluvchi munosabati faoliyatidir.

Bilamizki, matn inson tomonidan inson uchun yaratilgan. Bu matn yaratilishi va uning idrokidan iborat faoliyat zanjirining antroposentrik xususiyatga egaligidan iborat faoliyat zanjirining antroposentrik xususiyatga egaligidan dalolat beradi. Psixolingvistik tahlilda muallif retsipient munosabatlarida amal qiluvchi lisoniy va nolisoniy omillar borki ularni o`zaro uyg`nlikda tadqiq etish kutilgan natijalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Matnni tahlil qilishda psixolingvistik tamoyillariga amalga oshirishda talabalarning bilimlarini oshirish lozim.

Talabalarining lisoniy malakasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar orasida ularni avvalo, antroposentrik paradigmalar va psixolingvistik qarashlardan xabardor bo`lish dolzarbdir. Ular bu bilimlarga ega bo`lish bilan borliqqa bo`lgan munosabatlari namoyon bo`ladi.

O`zbek tilida matnlarda shaxs ruhiy holatining ifodalanishini o`rganadigan bo`lsak, bu borada ham bizga psixolingvistika yordam beradi.

Til - insondagi his-tuyg`ularini ifodalashdagi eng samarali usul.

Til shunday xususiyatga ega bo`lgani uchun ham o`quvchi o`z his – tuyg`ularini til orqali namoyon etadi.

¹¹ .Falsafa. Qomusiy lug`at. Tosh-sharq . 2004.

Matn tuzishda o`z holati, ruhiyati va dunyoqarashidan kelib chiqib matn tuzadi.

Matn o`qilgan va uni yozgan inson ruhiyati retsipientga ko`chadi

Ayniqsa, bu badiiy matnda yaqqol namoyon bo`ladi.

Badiiy matn insonni ruhiy to`lqinlantirish yig`latish, kuldirish, hayolat olamiga yetaklash, o`yga cho`mdirish, estalik tafakkurini shakllantirish, voqea – hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga o`rgatish kabi ko`plab imkoniyatlarni o`zida mujassam qilgan bo`ladi.

Shunday ekan, badiiy matnni o`qibgina qolmay, biz talabalarga badiiy matn tuza olishni o`rgatishimiz lozim.

Psixologvistikaning vazifalaridan biri, til borliqlari ortida psixologik olimlar matnni lingvistik xususiyatlari bilan uyg`unlikda o`rganish kerak degan fikrni isboti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo`llarini izlab... // O`zbek tili va adabiyoti. –Toshkent, 2012.
3. Yo`ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. Toshkent, Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
4. Qurbonova M., Yo`ldoshev M. Matn tilshunosligi. –T.: Uiversitet, 2014.
5. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug`ati. –Toshkent, 2002.
6. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M. va boshq. Hozirgi o`zbek adabiy tili. – T.: FTM, 2009.